

PROPUESTA DE PROGRAMA FORMATIVO EN ECONOMÍA CIRCULAR PARA EL SECTOR TURÍSTICO

Septiembre 2023

ÍNDICE

ANTECEDENTES	3
BLOQUE 1. PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA CIRCULAR	7
BLOQUE 2. GESTIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS CIRCULARES	9
BLOQUE 3. ECONOMÍA CIRCULAR Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL	10
OPCIONES DE CONFIGURACIÓN DE LA FORMACIÓN	13
PROPUESTA DE TÍTULO	14
PROCEDIMIENTO PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL TÍTULO	15

ANTECEDENTES

Según el documento “España Circular 2030. Estrategia Española de Economía Circular”, los escenarios y proyecciones realizados indican que de aquí a 2030 la Economía Circular puede generar un beneficio de 1,8 billones de euros en el conjunto de la Unión Europea, 0,9 billones más que el actual modelo de economía lineal. Para promover esta transición la Comisión Europea diseñó en 2015 su Plan de Acción para la Economía Circular, donde se proponen toda una serie de medidas que afectan directa y transversalmente a ámbitos como el de la producción, consumo y gestión de residuos en pro de los objetivos establecidos en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible adoptada por Naciones Unidas en septiembre de 2015. Muchas de esas medidas están recogidas en el documento de consulta “Plan de Acción para una Transición Efectiva hacia la Economía Circular” que se ha dado a conocer recientemente.

La transición hacia una economía circular supone un cambio sistémico, en el que la investigación y la innovación, tanto tecnológica como no tecnológica, juegan un papel clave. Para la redefinición del modelo de producción y consumo dominante, la implantación de nuevos procesos que permitan transformar los residuos en nuevos insumos y productos que pasen a formar parte de la nueva cadena de valor o en la recuperación de materias primas para ser reintroducidas en los procesos productivos, es necesario mejorar la base de nuestros conocimientos científicos y técnicos, desarrollar nuevas tecnologías, y rediseñar los procesos productivos, modelos de negocio y de consumo que den forma a una nueva economía y sociedad. Por tanto, el fomento de la I+D+i en estos ámbitos es un elemento crucial en este proceso de transición permitiendo, al mismo tiempo, contribuir a la modernización, desarrollo, crecimiento y competitividad empresariales que contribuirá también a la competitividad y modernización de la industria de la UE. Para ello, la UE, a través de programas como H2020 con una convocatoria específica “Industria 2020 en Economía Circular”, dotó con 650 millones de euros destinados a demostrar la viabilidad económica, ambiental y social de ámbitos específicos de la Economía Circular, incluyendo líneas asociadas a diferentes Retos y Programas. Así, en el marco de este programa se han ido incluyendo “topics” en líneas de investigación relacionados con la Economía Circular como, por ejemplo, la Convocatoria Waste.

Otro aspecto a tener en cuenta a nivel europeo, y con impacto en la definición de las políticas de I+D+i en nuestro país, tanto a nivel estatal como especialmente a nivel regional, es la inclusión de la economía circular entre las prioridades destacadas de las distintas estrategias de investigación para la especialización inteligente o RIS3 por sus siglas en inglés.

Todos estos aspectos han servido para la definición del documento “España Circular 2030. Estrategia Española de Economía Circular”. Aspectos como la importancia de la sensibilización y participación de la ciudadanía y los stakeholders, el fomento de la I+D+i en pro de la competitividad de los sectores y **la generación de empleo y la formación requerida para ello**, figuran como líneas básicas transversales de este documento. En el mismo documento se contempla al Sector Turístico como uno de los 5 Sectores prioritarios hacia los cuales se dirigen los Planes de Acción Propuestos. Para este eje

“Turismo” en el Documento “España Circular 2030. Estrategia Española de Economía Circular” se han definido una serie de programas como, por ejemplo, el de Destinos Turísticos Inteligentes, donde los aspectos de actuación son: la incorporación de tecnologías, la sostenibilidad, la incorporación de innovaciones y el aumento de la accesibilidad. La Secretaría de Estado de Turismo (SETUR) en su estrategia 2018-2020 incorporó el concepto de Sostenibilidad de forma transversal a las acciones definidas. Así, el “Plan del Turismo Español Horizonte 2020” definió entre sus líneas estratégicas avanzar en prácticas de Economía Circular. La propia Generalitat Valenciana en el documento publicado recientemente “Plan Estratégico del Turismo de la Comunitat Valenciana 2020/2025”, define una línea estratégica en Economía Circular: “Transición hacia una economía circular del turismo valenciano”. De igual forma, el MINCOTUR, a través del eje 2 de las Directrices Generales de la Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030, impulsará la evolución de la actividad turística hacia la economía circular, la protección del medio ambiente y la utilización de energías limpias en la futura Estrategia de Turismo Sostenible 2030.

El impacto que puede generar la actividad turística puede ser alto si no se tienen en consideración criterios de gestión medioambientales y basados en principios de Economía Circular. Cada año el turismo mueve miles de millones de viajeros, cifra que seguirá creciendo según las previsiones de la OMT a un promedio de un 3,3 % anual hasta 2030, hasta alcanzar los 1.800 millones. Según los últimos datos de la Organización Mundial del Turismo la industria turística española es actualmente la segunda más potente del mundo por ingresos y la tercera en término de llegada de turistas, con la consiguiente aportación al PIB del País y su desarrollo económico. En este contexto, la industria del turismo es para la Comunitat Valenciana un sector estratégico, contribuyendo también a una parte importante del PIB regional. Sin embargo, paralelamente a este crecimiento del turismo, sus impactos medioambientales también han ido creciendo. El turismo no sólo ha transformado físicamente las zonas turísticas, sino que ha generado importantes impactos medioambientales, tales como, destrucción de ecosistemas, disminución de la cantidad y calidad del agua, empobrecimiento y contaminación de los suelos, generación de residuos, contaminación ambiental, terrestre y marítima, etc. Según algunos estudios se estima que cada millón de turistas que España recibe genera 25 millones de kilos de dióxido de carbono, 1,5 millones de kilos de residuos y 300 millones de litros de aguas residuales. Además, se consumen 11 millones de litros de combustible, 300 millones de litros de agua y 2 millones de kilos de alimentos. En la Comunitat Valenciana las consecuencias de estos impactos son aún mayores debidos a la coyuntura regional es escasez de recursos hídricos, erosión y pérdida de biodiversidad, sin contar los impactos debidos a la contaminación, consumo de recursos energéticos, generación de residuos, etc. Es más que evidente que es necesario impulsar un modelo de crecimiento basado en un desarrollo sostenible. Implementar resultados de eco-innovadores de I+D+i, conceptos y metodologías en pro de la Economía Circular en el turismo, aparte de mejorar la eficiencia y sostenibilidad de esta industria, puede contribuir a concienciar a la sociedad en pro del uso sostenible de los recursos. Para lograr esta sostenibilidad se deben optimizar y conservar los recursos naturales, respetar la autenticidad sociocultural y reducir la pobreza creando oportunidades de empleo estable. En este sentido, Baleares han dado un paso adelante,

siendo la primera comunidad autónoma en impulsar legislación específica que obliga a los establecimientos hoteleros a implantar planes de circularidad. Esta ley está alineada el nuevo Plan de Acción de Economía Circular por una Europa más limpia y competitiva (publicado en marzo de 2020) dentro del EU Green Deal, en el que remarca la importancia de la circularidad en especial para las regiones con grandes cantidades de residuos generados como consecuencia del turismo. La circularidad tiene que ser la palanca que impulse la descarbonización de la economía y a la vez desvincule la relación entre crecimiento económico y extracción de recursos naturales.

InnoEcoTur se ha fijado el objetivo de apoyar la transición hacia una economía turística más circular. La formación de Gestores de Circularidad es un pequeño paso para alcanzar este objetivo. La Plataforma InnoEcoTur pretende desarrollar un título propio formativo en Consultor / Gestor en Economía Circular entre Universidades de la Comunitat Valenciana y en colaboración con empresas y asociaciones del sector. En el contexto actual, y tal y como se indica en los documentos Plan de Acción de Economía Circular 2021-2030 (MITECO, 2021), “Plan de Acción para una Transición Efectiva hacia la Economía Circular” y “Estudio Prospectivo de las Actividades Económicas relacionadas con la Economía Circular en España”, a través de la puesta en marcha de modelos basados en los conceptos de Economía Circular, se prevé generar nuevos nichos de empleo, como el de **Gestor en Economía Circular**. Así, algunas universidades ya están diseñando programas formativos en esta línea. El desarrollo esta propuesta y el diseño de este título supondría una oportunidad excelente de disponer de conocimientos que permitan apoyar y formar a técnicos en la creación de nuevos servicios de consultoría ambiental, implementación de metodologías y estrategias en economía circular, auditoría y certificación. Por otro lado, disponer de un título propio en Gestor de Economía Circular abriría un abanico de posibilidades a las entidades participantes para incrementar su proyección (relación con otras universidades extranjeras, implicación de las empresas en las actividades docentes y prácticas, participación en convocatorias Erasmus+ y programas de intercambio, fomento de los doctorados industriales, etc.), e incluso impulsar su incorporación en las titulaciones regladas.

El primer paso para desarrollar este tipo de propuestas es elaborar un plan formativo tentativo con una propuesta de contenidos. Este documento representa el punto de partida para el desarrollo y discusión detallada de los contenidos y competencias que debería tener la titulación propuesta por parte de los agentes del sector y las Universidades.

La tarea ha sido realizada por el equipo de la UPV con la colaboración de miembros del equipo de la Universidad de Alicante entre la primavera y verano de 2023. Se realizó una recopilación de titulaciones y cursos relacionados con la Economía Circular tanto a nivel internacional como nacional. Documentos como el Máster en Circular Economy de la Universidad de Viterbo, Destination: A circular tourism economy elaborado por el proyecto CirtInno, The Circular Economy: What, Why, How and Where realizado por UCL Institute for Sustainable Resources, University College London, documentos de la Ellen McArthur Foundation, Zerwaste Stotland, seminario Circular Economy and Corporate Sustainability de la Universidad de Oslo, An Introduction to Circular Economy de la Copenhagen Business School, Circular Economy in Travel and Tourism: a guide for operators and policymakers publicado por la UE, Guía para compañías hoteleras de

Impulsa Baleares, el Manual de gestores de Destinos Turísticos Sostenibles de la GVA, Informe de la Cecam Transición hacia la Economía Circular: Necesidades formativas en Castilla La Mancha o las propuestas de cursos formativos en Economía Circular de Aenor han servido de base de discusión para el planteamiento de la propuesta.

En este sentido, durante el desarrollo del proyecto se realizaron diversas reuniones para determinar la orientación de este plan formativo. Se plantearon los siguientes objetivos de la formación de gestores de circularidad:

- Generar importantes beneficios ambientales y económicos: la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la creación de empleos verdes, la mejora de la competitividad y la reducción de costos.
- Transformar el sector turístico hacia modelos más sostenibles y responsables, maximizando la eficiencia en el uso de los recursos y minimizando el impacto ambiental.
- Aumentar el compromiso por parte de las empresas turísticas y los gobiernos para fomentar la innovación y la adopción de prácticas más sostenibles y responsables.

Como resultado de este proceso se realiza una propuesta consta de 3 bloques formativos:

BLOQUE 1. PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA CIRCULAR

Esta unidad debe proporcionar la definición básica del concepto de economía circular, incluyendo cómo distinguir el concepto de conceptos relacionados dentro de la economía "verde" relacionados con crecimiento y desarrollo sostenibles. Se realiza desde una perspectiva teórica basada en literatura académica sobre la economía circular y la transición desde modelos lineales. Incluye el desarrollo de los principios de extensión de la vida útil del producto, bienes de larga duración, actividades de reacondicionamiento y prevención de residuos, la venta de servicios en lugar de bienes, el pago por el uso en lugar de por la propiedad, el aumento del grado de utilización de los bienes con modelos "sharing", etc. También se incide en que los elementos técnicos no deben tener componentes que dañen el medio ambiente, mientras que los biológicos deben ser biodegradables. Se incide en la importancia del diseño no solo del producto sino también del servicio, de forma que considera todo el flujo de materiales a través de un ciclo completo desde la producción, pasando por el uso hasta la reutilización o el desmontaje y la renovación. Los flujos de materiales dentro del sector turístico se cruzan con otros sectores. La alimentación, el transporte, la construcción, los productos de limpieza o el mobiliario son sectores de productos relacionados con la industria del turismo y, por lo tanto, los estudios que tienen su punto de partida fuera del turismo también son relevantes. Por tanto, también debemos incluir también la necesidad de conectar con otras industrias para permitir la llamada simbiosis industrial. La unidad además debe definir desde la perspectiva de las empresas, los elementos centrales y los modelos de negocio de la Economía Circular frente a los modelos de Economía lineal, así como los facilitadores y barreras para la aplicación y difusión de soluciones circulares en las empresas.

En la unidad se trabaja el análisis del contexto de la actividad turística como actividad con repercusiones económicas, sociales y medioambientales y se pretende reflexionar sobre las especificidades del sector en relación con la implementación de soluciones circulares sin explotar.

Finalmente, en esta unidad se pretende ver las regulaciones y legislación existente en las distintas áreas que pueden afectar a la empresa y que se alinean con los principios de Economía Circular, así como, revisar las oportunidades de ayudas y financiación pública disponibles en los distintos niveles de la administración para la implementación de soluciones circulares.

Contenidos:

- Principios de la Economía Circular (las R's, marco de acción empresarial de Ellen MacArthur y Centro McKinsey para Negocios y Medio Ambiente,...)
- La transición desde modelos lineales a modelos circulares
- Modelos de negocio circulares, ciclos de creación de valor circular, ciclos cortos y largos, cascadas, ciclos puros, servicios desmaterializados, producción bajo demanda, eco-diseño, consumo colaborativo, etc. y su aplicación en el ámbito del turismo.

- Análisis del contexto turístico para implementación de soluciones de Economía circular
- El consumidor y su relación con la Economía Circular
- Regulaciones y legislación relacionada con la Economía Circular
- Oportunidades para implementar soluciones circulares en hoteles y otros servicios turísticos
 - o Ayudas públicas relacionadas con la implementación de soluciones circulares
 - o Oportunidades para implementar soluciones circulares como destino turístico

BLOQUE 2. GESTIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS CIRCULARES

Esta unidad pretende dar las herramientas prácticas necesarias a los gestores de EC de las empresas para que las empresas turísticas puedan comenzar el viaje hacia un modelo de negocio circular. Analiza cómo las áreas de infraestructura y operaciones son relevantes en la circularidad de hoteles y servicios turísticos y las implicaciones en el corto, medio y largo plazo de las decisiones realizadas en materia de infraestructura y operaciones. Desarrolla las opciones para el desarrollo de un modelo de negocio más circular a través de la elaboración de un plan de circularidad, la definición y uso de indicadores de seguimiento y la propuesta de acciones de mejora de la circularidad. Se desarrollan los indicadores en diferentes áreas prioritarias (Planificación, Energía, Agua, Residuos y Desperdicio Alimentario) y se muestra en detalle posibles acciones y buenas prácticas para el desarrollo y aplicación de elementos CE.

Contenidos:

- Edificación y decoración, construcción y reforma
- Operaciones circulares en hoteles y otros servicios turísticos
- Planificación de la Circularidad. El plan de circularidad.
- Indicadores de circularidad en hoteles y otros servicios turísticos:
 - Indicadores de circularidad relacionados con la gestión y planificación empresarial
 - Indicadores de circularidad relacionados con el área prioritaria de Energía
 - Indicadores de circularidad relacionados con el área prioritaria de Agua
 - Indicadores de circularidad relacionados con el área prioritaria de Residuos
 - Indicadores de circularidad relacionados con el área prioritaria de Desperdicio alimentario
- Análisis de flujos de materiales agua y energía, relaciones con proveedores de productos y servicios necesarios para la prestación del servicio, productos sostenibles, orgánicos, ecológicos y soluciones de km0 y con el entorno social de la empresa. Búsqueda de relaciones simbióticas con otras industrias.
- Buenas prácticas circulares en hoteles y otros servicios turísticos:
 - Buenas prácticas circulares en la gestión y planificación empresarial
 - Buenas prácticas circulares relacionados con el área prioritaria de Energía
 - Buenas prácticas circulares relacionados con el área prioritaria de Agua
 - Buenas prácticas circulares relacionados con el área prioritaria de Residuos
 - Buenas prácticas circulares relacionados con el área prioritaria de Desperdicio alimentario

BLOQUE 3. ECONOMÍA CIRCULAR Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL

La innovación puede definirse como una nueva idea, dispositivo o método. En términos más amplios, la innovación también puede definirse como la creación y aplicación de soluciones mejoradas que satisfacen nuevos requisitos, necesidades no articuladas o necesidades existentes del mercado, logradas a través de productos, procesos, servicios, tecnologías o modelos de negocios más efectivos o con ventajas. Las soluciones de Economía Circular son en esencia innovaciones, procesos mejorados que inciden sobre alguno de los parámetros relevantes de la circularidad: extienden la vida útil del producto, permiten un uso más eficiente de los recursos con un menor consumo de los mismo, están creados a partir del aprovechamiento de desperdicios de otros productos o procesos, mejoran su reciclabilidad, etc. Además de ser innovaciones, podemos decir que son eco-innovaciones porque tienen una consecuencia inherente de reducción del impacto en el medioambiente con respecto a las soluciones existentes. La innovación, por tanto, es una herramienta imprescindible para la mejora de la circularidad. Entender cómo utilizar la innovación y otros procesos empresariales, y su integración en las diferentes estrategias de las empresas es un elemento importante para el Gestor de Circularidad. Esto incluye conocer como integrar los avances en circularidad en la estrategia de marketing de las empresas. Por ejemplo, conocer cómo las certificaciones pueden ayudar a crear conciencia sobre las iniciativas y, por lo tanto, promover el potencial de marketing. Las certificaciones representan una oportunidad para que las empresas turísticas demuestren que su negocio y su operación están alineados con los principios de sostenibilidad y, en un futuro, con los principios de circularidad, y ser un elemento de atracción para los clientes más concienciados con estos aspectos. Aunque actualmente no hay certificaciones centradas específicamente en la economía circular, es previsible su proliferación o la evolución de las actuales certificaciones de sostenibilidad hacia modelos más completos que incluyan parámetros de circularidad.

Por otro lado, es importante que los gestores entiendan los principios de gestión de operaciones y cómo éstos afectan a la circularidad. Por ejemplo, las empresas hoteleras pueden considerar cómo el diseño actual de las instalaciones de alojamiento afecta la gestión de los recursos (consumos de energía, consumos de agua, residuos generados, ...) y, consecuentemente, a su impacto medioambiental. El espacio de trabajo, los procesos de tareas, etc. ineficientes crean una pérdida de tiempo y de recursos. Con las instalaciones existentes, los hoteles pueden ser más o menos eficientes en función de cómo gestionen sus operaciones. Los gestores de circularidad deben poder revisar la forma en que se realizan los procesos cuando se manejan recursos, incluidos los procedimientos operativos estándar, de una forma crítica para garantizar una eficiencia óptima. Volver a capacitar a los miembros del equipo en nuevos procesos, así como disponer de indicadores de seguimiento para informar el progreso, también son pasos necesarios en un enfoque sostenible y circular. Por otro lado, la gestión de la cadena de suministro incluye la gestión de proveedores y recursos que entran y salen de la empresa. Las decisiones relativas a gestión de proveedores y de las compras, el aprovisionamiento, la gestión de los residuos generados, etc. impactan de manera

importante en la circularidad. Decisiones como la compra de productos de km0, orgánicos, la cercanía del establecimiento de los proveedores, los formatos en los que se suministran los productos de consumo, la propia sostenibilidad y circularidad de nuestros proveedores... afectan al nivel de circularidad de la empresa. No podemos disociar la circularidad de una empresa de la circularidad de su cadena de suministro. Por tanto, la gestión de operaciones es un elemento íntimamente asociado a la circularidad.

El entorno y las interacciones con el entorno de las empresas es importante para la circularidad. En este sentido, los proveedores del destino turístico de alguna forma son agentes importantes en el proceso de cambio y, en este sentido, promover acciones de circularidad a nivel de destino, desde las administraciones públicas y organizaciones empresariales es importante.

La digitalización ha supuesto la reducción en la utilización de numerosos recursos en el ámbito del Turismo. Las herramientas digitales abren un amplio abanico de oportunidades para mejorar la circularidad, desde la reducción de recursos como el uso del papel a la gestión eficiente de los procesos. La aparición de la domótica, el internet de las cosas, la automatización y monitorización de procesos, las herramientas de predicción avanzadas con machine learning o la inteligencia artificial va a ser clave para conseguir un uso eficiente de la energía, el agua o los alimentos en los establecimientos turísticos.

Finalmente, todo esta integración de la estrategia circular en las estrategias empresariales (estrategia de operaciones, estrategia de marketing, gestión de los stakeholders, ...) debe ser gestionada y materializada de forma sistemática. Hasta ahora las empresas han utilizado sistemas de gestión ambiental. Es evidente que estos sistemas deberán evolucionar hacia sistemas de gestión circular que permitan identificar y controlar el impacto de actividades, productos o servicios, respetar la normativa e ir más allá, Implementar un enfoque sistemático para establecer objetivos y metas de circularidad, mejorar continuamente la circularidad, o garantizar una comunicación transparente hacia los empleados, las comunidades y los consumidores, entre otros.

Contenidos:

- La relación de estrategia empresarial y la Economía Circular.
- La estrategia innovadora de las empresas y la Economía Circular. Eco-innovación para la mejora de la circularidad de las empresas del sector turístico
- La estrategia operacional de la empresa y la Economía Circular. La mejora operacional, la Economía Circular y su impacto en los resultados de las Empresas Turísticas. Técnicas de mejora operacional alineadas con la Economía Circular.
- La estrategia tecnológica de la Empresa y la Economía Circular. La tecnología para la mejora de la circularidad de las empresas del sector turístico.
- La estrategia de marketing de la empresa y al Economía Circular. El uso de las acciones de Economía Circular como herramienta de marketing. La medición

y certificación del nivel de circularidad. Sellos o distintivos de reconocimiento de circularidad

- La gestión de la circularidad en la empresa. Sistema de Gestión de la Circularidad. La evolución desde los Sistemas de Gestión Ambiental. Metas, objetivos, mejora continua, plan de circularidad, comunicación, etc.
- La economía circular, la estrategia empresarial y del destino turístico.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN DE LA FORMACIÓN

Los cursos de formación específica en el Centro de Formación Posgrado se categorizan en varios tipos

- **Cursos de formación:** Los Cursos de Formación Específica estarán orientados a la ampliación o actualización de Conocimientos. Son cursos con duración menor a 150 horas (15 créditos) y se pueden organizar también en módulos
- **Tipos de Títulos Propios de Postgrado**
 - Título Propio de Máster entre 60 y 120 créditos
 - Diploma de Especialización entre 30 y 59 créditos
 - Experto Universitario entre 15 y 29 créditos
 - Diploma de Extensión Universitaria entre 30 y 49 créditos

1 crédito ECTS equivale a 10 horas presenciales o de actividad docente y 25 h de trabajo del alumno

Puede haber planes de estudios coordinados como por ejemplo uno o varios expertos universitarios dentro de un Diploma de especialización

Los cursos y diplomas tienen unos costes asociados de inscripción y un porcentaje de retención de un 20% de los ingresos. Para la propuesta del curso hay que preparar un presupuesto de ingresos y gastos para justificar la viabilidad económica del curso ante el CFP. Requiere un equilibrio de ingresos y gastos. Entre los gastos se incluye el pago a ponentes o el material. Requieren gestión académica (organización temporal, plan de estudios) y funcional (gestión económica y de rrhh). Se requiere un responsable UPV (obligatorio) y opcionalmente un director académico (pueden ser la misma persona).

Los cursos pueden ser:

- presenciales en el CFP (no hay un cargo por los espacios pero hay que solicitarlos y que estén disponibles) y el aforo está limitado por el tamaño de las aulas. También los síncronos.
- Mixtos (presencial y on-line)
- On-line. No hay límite de matriculados.

El CFP hace publicidad a través de su página web y un boletín. Flyers y otra publicidad va a cargo del curso.

Existen unos requisitos docentes adicionales. Por ejemplo, el 50% de los créditos tiene que ser impartido por personal UPV. Aunque este requisito se puede reducir si se justifica atendiendo a la gran especialización y tecnificación de la temática concreta.

PROPUESTA DE TÍTULO

Después de estudiar la normativa de la UPV relativa a formación no reglada, se propone una configuración de Diploma de Extensión Universitaria en Gestor de economía circular. Este tipo de diplomas de especialización permitirían configurar el curso en un total de 30 ECTS. 10 ECTS para cada uno de los 3 bloques propuestos. Pudiéndose configurar estos bloques como cursos individuales. Además, se propondría el bloque relativo a Gestión de Servicios Turísticos Circulares como adaptable a distintos sectores. De esta forma, podemos tener 2 bloques comunes de aspectos generales de Economía Circular y de la relación de la EC con la estrategia, operaciones y actividades de la empresa, y un bloque específico para sectores estratégicos.

La propuesta formativa irá dirigida a:

- **Empleados de la industria turística**, como gerentes de hoteles, guías turísticos, agentes de viajes, restauradores y otros profesionales relacionados, pueden tomar este tipo de cursos para adquirir nuevas habilidades y conocimientos relacionados con la sostenibilidad y la economía circular.
- **Emprendedores turísticos**: Aquellos que desean iniciar su propio negocio en el sector turístico, como la apertura de un alojamiento ecológico o una empresa de turismo responsable, pueden beneficiarse de un curso de Economía Circular para aprender cómo diseñar y gestionar sus operaciones de manera sostenible.
- **Funcionarios y reguladores**: Los funcionarios gubernamentales y reguladores que trabajan en el ámbito del turismo y la sostenibilidad pueden encontrar útiles estos cursos para comprender mejor las políticas y estrategias necesarias para promover la Economía Circular en el sector turístico.
- **Profesionales de la sostenibilidad**: Personas que trabajan en el campo de la sostenibilidad y desean especializarse en el turismo sostenible pueden tomar estos cursos para adquirir conocimientos específicos sobre cómo aplicar principios de economía circular en este sector.
- **Interesados en la sostenibilidad**: Cualquier persona interesada en la sostenibilidad y en conocer cómo se puede aplicar en la industria del turismo puede inscribirse en estos cursos, independientemente de su formación previa o su profesión.

El desarrollo detallado del programa formativo, contenidos y puesta en marcha pertenece al nuevo proyecto aprobado en la convocatoria de acciones complementarias del AVI y que lidera el equipo de investigación de InnoEcoTur para el periodo 2023-2025.

PROCEDIMIENTO PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL TÍTULO

La puesta en marcha de un Título Propio de la Universidad debe seguir el siguiente procedimiento:

1. Informe favorable del organismo promotor, Centro, Departamento o Instituto
2. Complimentación y entrega al Centro de Formación Permanente de la memoria académica del nuevo Título Propio
3. Exposición pública del nuevo Título Propio a la comunidad universitaria
4. Aprobación por la subcomisión de formación permanente
5. Aprobación por el Consejo de Gobierno de la UPV
6. Aprobación de tasas por el Consejo de Social de la UPV

En el caso en el que se decida iniciar la formación mediante la creación de cursos de formación específica para cada uno de los bloques y más adelante configurar el título, se debe seguir el siguiente procedimiento para cada curso

1. Solicitud en la Entidad promotora (DOE)
2. Tramitar el alta en el CFP
3. Revisión por el CFP

Otros requisitos

- Pruebas de evaluación
- Responsable de la actividad: Personal funcionario o laboral UPV (PDI, ...). Solicita el alta del curso (programa, plan económico/presupuesto...), gestión del presupuesto, supervisión, reclamaciones
- Dirección académica: Personal funcionario o laboral UPV (PDI, ...) o asociado
- Entidad promotora: Departamento de Organización de Empresas. Dirección y coordinación académica, gestión de actas, evaluación de la calidad del curso, información a los alumnos, coordinación del profesorado, suministrar el material didáctico,...

Tutorías

- Las consultas de los alumnos a través de foros, correo electrónico, correo interno serán atendidas de lunes a viernes dentro de un plazo no superior a las 48 h. Las consultas realizadas durante sábados, domingos y festivos nacionales en España serán atendidas en un periodo de 48h a partir del siguiente día laborable.
- Las consultas realizadas por los alumnos durante el período de vacaciones estivales en España (del 1 al 31 de agosto), se atenderán a partir del día 1 de septiembre.

Certificados

- El CFP - UPV expedirá el correspondiente Certificado de Aprovechamiento a aquellos alumnos que hayan superado las pruebas de evaluación establecidas al efecto.

- El alumno dispondrá de su certificado en un período no superior a un mes desde la finalización del curso.

Otras opciones de configuración:

- **Cursos de matrícula continua:** Se consideran cursos de matrícula continua aquellos cursos online que mantienen su período de matrícula abierto a lo largo de todo el año académico o de parte de él, y en el que el periodo formativo no es fijado con carácter general, sino que se adapta al momento en el que cada alumno se incorpora al curso. La certificación de los cursos de matrícula continua es electrónica, accediendo a ella a través del portal de formación de la UPV y tiene la misma validez que un certificado tradicional en papel.